

1950-YILLARDA BUXORODA CHORVACHILIK MAHSULOTLARI YETISHTIRILISHI TARIXIDAN

I.I. Jo‘rayev

Zarmed universiteti Tarix kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Sharqda chorvachilik xo‘jaligi yuqori o‘rinda turgan. O‘zbekiston SSR da jumladan Buxoro oblastida Qorako‘lchilik sohasi qishloq xo‘jaligining yetakchi tarmoqlaridan bo‘lib, qorako‘l teri, go’sht va jun mahsulotlari dunyo bozorlarida haliham mashhurligini yo‘qotmagan edi. «Buxoro juni»deb ataladigan qo‘rako‘l qo‘ylaridan olinadigan junlar to‘qimachilik sanoati xomashyosi sifatida ishlatilardi.

Kalit so‘zlari: Sobiq Ittifoq, Partiya, qorako‘lchilik, to‘qimachilik sanoati, go‘st va jun mahsulotlari ishlab chiqarish, kolxoz va sovxoz.

Sharq sivilizasiyasida dehqonchilik madaniyati qanchalik yuqori o‘rinda tursa chorvachilik xo‘jaligi ham o‘ziga xos o‘rni bilan ajralib turadi. Tarixiy tadqiqotlardan ma‘lumki, XX asrning so‘nggi o‘n yilligi O‘zbekistonda yashovchi barcha millatlar taqdirida tub o‘zgarishlar davri bo‘ldi. Uzoq yillar davom etgan mustabid tuzum asoratlaridan xalos bo‘lish o‘zbek xalqining jahon hamjamiyatida o‘zining munosib o‘rnini egallash imkonini berdi. Istiqlol o‘tmishni o‘rganish, xolisona baholashga keng imkoniyatlar yaratdi.

Fuqarolar urushi tugagach Sovet hokimiyati oldida xalq xo‘jaligini tiklash bo‘yicha shoshilinch vazifalar ko‘ndalang bo‘ldi. 1921 yilning bahoriga kelibgina siyosiy vaziyatning keskinlashuvi, dehqonlarning ko‘plab ko‘tarilishlari tufayli avvalgi siyosatni (harbiy kommunizm) qayta ko‘rib chiqish, sanoat bilan qishloq xo‘jaligi o‘rtasida ta‘sirchan iqtisodiy aloqalarni yo‘lga qo‘yish zarurligi tushunila boshlandi.

Kommunizm moddiy-texnik ba‘zasini yaratishda sotsialistik qishloq xo‘jaligi muhim ahamiyat kasb etadi. U hayot va keng ko‘lamdagi tarmoq moddiy ishlab

chiqarishdagi o‘rniga ko‘ra asosiy o‘ringa chiqib, Kommunistik partiya pragrammasida, qudratli sanoatni yaratishda, har tomonlama rivojlantirish, yuksaltirish, qishloq xo‘jaligini har tomonlama taraqqiyot va yuqori darajadagi ishlab chiqarish salohiyati mustahkamlashning zaruriy asosiga aylanadi.[4.38.]

Partiya qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining qudratli yuksalishini tashkil etish uchun, ikki asosiy vazifani bajarish, ular o‘rtasidagi barqaror a‘loqani yo‘lga qo‘yish maqsadida ikki asosiy tamoyilni ilgari surdi:

A)aholi uchun oziq-ovqat va sanoat uchun xomashyo mo‘l-ko‘lchiligini yuqori ishlab chiqarish darajasiga yetkazish;

B)sovet qishloqlarini asta-sekinlik bilan kommunistik ijtimoiy munosabatlarga o‘tkazish, shahar va qishloq o‘rtasidagi tafovutlarni bartaraf etish;

Sobiq ittifoq respublikalari qatori O‘zbekiston SSR, jumladan Buxoro oblastida hukumat tomonidan qishloq xo‘jaligidagi qoloqlikni tugatish, barqaror rivojlantirishga qaratigan bir qator choralar ko‘rildi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishini kengaytirishning istiqbollari belgilanadi, kolxoz va sovxoz ishlash chiqarishi va barcha xalq xo‘jaligi tarmoqlarini rivojlantirish, qishloq mehnatkashlarining modddiy va madaniy darajasini oshirishga va‘dalar berilgan edi.[4.35.]

Qorako‘lchilik sohasi Buxoro oblasti qishloq xo‘jaligining yetakchi tarmoqlaridan bo‘lib, qorako‘l teri, go‘sh va jun mahsulotlari dunyo bozorlarida haliham mashhurligini yo‘qotmagan edi. «Buxoro juni»deb ataladigan qo‘rako‘l qo‘ylaridan olinadigan junlar to‘qimachilik sanoati xomashyosi sifatida ishlatilardi. 1954-yilda sovxozlar tomonidan davlatga topshirilgan junni 100 foiz deb hisoblasak, 1958-yilda butun ittifoqda jun yetkazib berish 380 foizga oshirildi. Masalan, Buxoro oblasti davlatga 1954-yilda 1753 tonna, 1955-yilda 1909 tonna, 1956-yilda 1897 tonna, 1957-yilda 2603 tonna, 1958-yil 6643 tonna yaxshi sifatli jun topshirildi.[4.36.]

Go‘sh mahsulotlari yetishtirishda sovxozlarda 5 yil ichida davlatga quyidagicha, ya‘ni 1954-yilda 2934 tonna, 1955-yilda 3645 tonna, 1956-yilda 4051

tonna, 1957-yilda 5342 tonna, 1958-yilda 10524 tonna qorako‘l qo‘ylari go‘shti topshirgandilar.[4.36.]

Masalan “Konnimex sovxozi go‘shtga topshiriladigan qari qo‘ylarni kuz paytida ajratib, qo‘zilatishdan keyin uzoq yaylovlarda semirtirish tadbirlarini ko‘rilganligi, natijada qo‘ylarning tirik vazni ko‘paytirilganligi, bu bilan sovxoz qo‘ylarini go‘shtga topshirish yildan-yilga ortib borayotganligi” – adabiyotlarda qayd etiladi.[5.80.]

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi ishchilari bilan bo‘lgan uchrashuvda Xrushev shunday deb ta’kidlagan edi “...qishloq xo‘jaligini yuksalshtirishning yagona omili paxtachilik – Markaziy Osiyo respublika kolxoz va sovxozlarining asosiy muhim vazifasi hisoblanadi. Har bir kolxoz va sovxoz har bir gektaridan 25 sentinerdan kam bo‘lmagan paxta olishga majbur. Yangi sug‘oriladigan yerlar negizida, paxtaga ilg‘or usullar bilan ishlov berish, 100 ga sug‘oriladigan yerlarni sturukturasini to‘g‘ri rejalashtirish hisobiga 75 ga yerda paxta xo‘jaliklari tashkil etiladi... ”.[5.80-81.] Asosiy e’tibor paxtachilikka qaratilgan bir paytda qorako‘lchilik tarmog‘idan sanoat mahsulotlari yetkazish Buxoro xalqi uchun “qahramonlik” edi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Xullas, Sovet davlati hukmronligi yillarida yuzaga kelgan markazlashgan xalq xo‘jaligi majmuasini yaratish jarayoni, uning nazariyasi va tajribasini o‘rganish, tahlil etish, mazkur voqelikni xolisona baxolash, katta ahamiyatga molik masala hisoblanadi. 1925-yildan boshlab mamlakatda rejalashtirishga zo‘r berilishi - yangi iqtisodiy siyosatning to‘xtashi va boshqaruvning ma`muriy-buyruqbozlik usulini mustahkam o‘rnashib borishi asosida 1950- yillarga kelib ham mazkur siyosat zo‘r berib olib borildi.

Foydalanilgan dabiyotlar ro‘yxati:

1. Aminova R.G. Kollektivlashtirish qashshoqlashtirish demakdir. T.: Sharq yulduzi, 1992.
2. Anorboyev A. O‘zbekistonda ilk sug‘orma dehqonchilikning shakllanishi va antropogen landshtafning tashkil topishi. O‘zbekiston hududida dehqonchilik madaniyatining tarixiy ildizlari va zamonaviy jarayonlari. T.: 2006.

3. Antonova Ye.V. Obryady i verovaniya pervobyitnykh zemledelcev. M.: Vostoka. 1990.
4. Бадалбоев С. Ўзбекистон Қорақўлчилик совхозлари. Т., “Қизил Ўзбекистон”, “Правда Востока” ва “Ўзбекистонни Сурх” бирлашган нашриёти, 1959.
5. Вопросы размещения и специализации сельского хозяйства СССР. Под.ред. Л.М.Зальцмана и др. -Москва.: Экономической литературы. 1962.